

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 251 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Аброр Сабирижанович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абатович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida.....	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	210
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождиддинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Sug'urtada andarrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	223
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	

SURXONDARYO VILOYATIDA YASHIL IQTISODIYOTNI AMALIYOTGA TATBIQ ETISHNING HOZIRGI HOLATI

Oybek Ruziyev Abdumuminovich

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti rektori

Qosimov Akmal

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti magistratura 2-bosqich talabasi

Mamatov Sardor Ilyosovich

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti o'qituvchisi
UDK: 0009-0004-4454-8534

Annotatsiya: Ushbu maqolada Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyot konsepsiyasini joriy etishning hozirgi holati tahlil qilingan. Yashil iqtisodiyotning asosiy maqsadlari va uning ahamiyati tushuntirilgan, viloyatning quyoshli iqlimi va tabiiy resurslari kabi salohiyatlari ta'kidlangan. Maqolada qayta tiklanadigan energiya manbalari, energiya tejamkorlik texnologiyalari, qishloq xo'jaligi innovatsiyalari va ekologik ta'lim sohalaridagi amalga oshirilayotgan ishlar yoritilgan. Shuningdek, moliyaviy resurslar etishmovchiligi, infratuzilmaning sust rivojlanganligi va aholida ekologik madaniyatning pastligi kabi mavjud muammolar ko'rsatib o'tilgan. Xulosa qismida viloyatda yashil iqtisodiyotni rivojlantirish uchun tavsiyalar berilgan. Ushbu tadqiqot Surxondaryo viloyatida barqaror rivojlanishni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: Surxondaryo viloyati, yashil iqtisodiyot, amaliyotga tatbiq, atrof-muhit, barqaror rivojlanish, energiyani tejash, ekologik xavfsizlik, innovatsion texnologiyalar, qayta tiklanadigan energiya manbalari, iqlim o'zgarishi.

Abstract: This article analyses the current state of implementing the green economy concept in the Surxondaryo region. The main goals and significance of the green economy are explained, highlighting the region's potential, such as its sunny climate and natural resources. The article covers ongoing initiatives in renewable energy sources, energy-efficient technologies, agricultural innovations, and environmental education. Additionally, challenges such as a lack of financial resources, underdeveloped infrastructure, and low public environmental awareness are identified. The conclusion provides recommendations for developing the green economy in the region. This research holds significant importance for ensuring sustainable development in the Surxondaryo region.

Key words: Surxondaryo region, green economy, implementation, environment, sustainable development, energy efficiency, ecological safety, innovative technologies, renewable energy sources, climate change.

Аннотация: В данной статье анализируется текущее состояние реализации концепции "зеленой экономики" в регионе Сурхандарьино. Объясняются основные цели и значение "зеленой экономики", подчеркивается потенциал региона, такой как его солнечный климат и природные ресурсы. В статье рассматриваются текущие инициативы в области возобновляемых источников энергии, энергоэффективных технологий, инноваций в сельском хозяйстве и экологического образования. Кроме того, рассматриваются такие проблемы, как нехватка финансовых ресурсов, неразвитая инфраструктура и низкая экологическая культура населения. В заключении содержатся рекомендации по развитию "зеленой" экономики в регионе. Данное исследование имеет важное значение для обеспечения устойчивого развития региона Сурхандарьино.

Ключевые слова: Сурхандарьинская область, зелёная экономика, внедрение в практику, окружающая среда, устойчивое развитие, энергосбережение, экологическая безопасность, инновационные технологии, возобновляемые источники энергии, изменение климата.

KIRISH

Dunyo mamlakatlarida ishlab chiqarish quvvatlarini uzluksiz oshirish davrida iqtisodiy o'sishni ijtimoiy va ekologik muammolarni hal qilish hisobiga mutlaq ustuvorlikka aylantirish tendensiyasi kuzatildi. Ammo

XX asr oxiridan boshlab iqtisodiyotni rivojlantirishning yangi yo'llarini topish masalasi dolzarb bo'lib qoldi. Tabiiy resurslardan noo'rin foydalanish va ekologik omillarni e'tiborsiz qoldirish qanday oqibatlariga olib kelishi mumkinligini anglash, yangi iqtisodiy konsepsiyalar va modellarning, jumladan, yashil iqtisodiyot kabi tushunchalarning paydo bo'lishiga sabab bo'ldi.

Ushbu maqolaning maqsadi Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyot konsepsiyasining nazariy aspektlarini va uning korxonalar uchun ahamiyatini ko'rib chiqishdir. Bizningcha, yashil iqtisodiyot barqaror rivojlanish qadriyatlarini, kompaniyalar ijtimoiy, ekologik va iqtisodiy muhitining uyg'un, uzoq muddatli rivojlanishini ta'minlash uchun eng istiqbolli konsepsiyalardan biridir.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 5-oktabrdagi "2019 — 2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-4477-son qarori bilan O'zbekiston Respublikasining 2019–2030-yillarda "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyalari tasdiqlangan va shu kabi qonunlar, o'z natijalarini ko'rsatmoqda.

Mavzuning dolzarbligi shundan iboratki, Surxondaryo viloyatida ham 2019–2030-yillarda "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasida belgilangan vazifalarning ijrosi davomida aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish ishlari olib borilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Yashil iqtisodiyot va barqaror rivojlanish atamaları ko'pincha kelajak avlodlar uchun ekologik resurslarni saqlashning umumiy maqsadi bilan bir-birining o'rnida ishlatiladi. Bundan tashqari, yashil o'sish ham, barqaror rivojlanish ham ijtimoiy tengsizlikni kamaytirishga qaratilgan. Umumiy asosiy maqsadga qaramasdan, ikkala tushuncha ham inson farovonligining turli o'lchovlarini ko'rib chiqadi.

Yashil iqtisodiyot — bu sayyora va uning resurslari doirasida o'sadigan iqtisodiyot. Mas'uliyatli va ishlab chiqarishga yo'naltirilgan yashil iqtisodiyot kam uglerodli, resurslarni tejaydigan va ijtimoiy jihatdan qamrab oluvchi iqtisodiy tizimdir. U miqdorga emas, sifatga e'tibor qaratadi, iqlim o'zgarishiga qarshi kurashda va barqaror rivojlanishga yordam berishda YalMni boshqarishga qaratilgan.

Boshqacha qilib aytganda, yashil o'sish foyda bilan bir qatorda sayyoramiz va odamlarning kelajagiga yordam beradi. Yashil iqtisodiyot nima? Bu inson ehtiyojlarini ta'minlashga qaratilgan, atrof-muhit bilan o'zaro bog'liqliklar va munosabatlarni, kelajak avlodlar farovonligini ustuvor yo'nalish sifatida ko'radigan iqtisodiy modeldir. Ya'ni, yashil iqtisodiyot — bu uzoq muddatli istiqbolda inson farovonligini oshirishga olib keladigan tovarlar va xizmatlarni ishlab chiqarish, taqsimlash, almashish va iste'mol qilish bilan bog'liq iqtisodiy faoliyat tizimi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ko'plab xorijiy tadqiqotchilar tomonidan yashil investitsiyalarga turlicha ta'rif berilgan. Yashil investitsiyalar energiya bo'lmagan tovarlarni ishlab chiqarish va iste'mol qilishni sezilarli darajada kamaytirmasdan, issiqxona gazlari va havoni ifloslantiruvchi moddalar emissiyasini kamaytirish uchun zarur bo'lgan investitsiyalarni nazarda tutadi[1].

"Yashil investitsiyalar" — bu juda keng atama bo'lib, kengroq investitsiya mavzusining kichik to'plami yoki SRI (ijtimoiy mas'uliyatli investitsiyalar), ESG (ekologik, ijtimoiy va boshqaruv investitsiyalari), barqaror, uzoq muddatli investitsiyalar yoki shunga o'xshash boshqa investitsiya yondashuvlari bilan chambarchas bog'liq holda ishlatilishi mumkin[2].

Yashil investitsiyalar tabiiy muhitga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan biznes amaliyotlarini qo'llab-quvvatlashga intiladi. Ko'pincha ijtimoiy mas'uliyatli investitsiyalar (SRI) yoki ekologik, ijtimoiy va boshqaruv (ESG) mezonlari bilan guruhlangan yashil investitsiyalar tabiiy resurslarni saqlash, ifloslanishni kamaytirish yoki boshqa ekologik ongli biznes amaliyotlariga qaratilgan kompaniyalar yoki loyihalarga qaratilgan[3].

Birlashgan Millatlar Tashkilotining Atrof-muhit bo'limi yashil iqtisodiyotni "inson farovonligi va ijtimoiy tenglikni yaxshilashga olib keladigan, shu bilan birga ekologik xavflar va ekologik tanqislikni sezilarli darajada kamaytiradigan iqtisodiyot" deb ta'riflaydi. Yashil iqtisodiyot biror hodisaning oqibatlari bilan emas, balki tabiatdagi muammolar bilan ishlaydi, ya'ni u muammolarning sabablari bo'yicha ish olib boradi. Ular bu muammolarni qanday hal qilish, atrof-muhitni muhofaza qilish, mavjud ichki va tashqi resurslardan samarali foydalanib kelajak avlodga yetkazish hamda bu muhitni saqlab qolishga intilishadi.

Hozirgi davrda, ya'ni rivojlanayotgan bosqichda yashil iqtisodiyot tushunchasi ustuvor masalalardan biri hisoblanadi. Aynan shu tushuncha yuqoridagi muammolarga yechim beruvchi model hisoblanadi. Bu masala butun dunyo bo'yicha asosiy masalaga aylanib bormoqda, shuningdek, O'zbekistonda ham bu modelni takomillashtirish choralariga alohida e'tibor qaratilmoqda.

etib, aholi soni 1104,2 ming kishi bo'ldi. Band bo'lganlar guruhi 1023 ming kishini tashkil etdi, shundan rasmiy sektorda 400,2 ming kishi, norasmiy sektorda esa 493,9 ming kishi band. Qishloq xo'jaligi ko'rsatkichlariga ko'ra, jami ekin yer maydoni 275,9 ming gektarni tashkil etib, shundan suvli yerlar 237,1 ming gektar, lalmi yerlar 39,5 ming gektarni tashkil etdi. Bog'lar 15,2 ming gektar, uzumzorlar 13,2 ming gektar, tutzorlar 4,5 ming gektar, yaylovlar 693 ming gektar va tomorqa yer uchastkalari 41,4 ming gektarni tashkil qildi.

Surxondaryo viloyatida "2019–2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasi"da belgilangan ustuvor vazifalarni bajarish maqsadida bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda. "Yashil makon" doirasida 2023-yilda ekilgan ko'chatlar soni 17,8 mln tupni tashkil etadi. Kattakumda 15 ming gektarda saksovul ekilmoqda. 2024-yilda esa jami 16,2 mln tup ko'chat (bahorda 10 mln, kuzda 6 mln) ekilishi rejalashtirilgan. Aholiga sanitar tozalash sohasida xizmat ko'rsatish darajasi 90 foizga, chiqindilarni qayta ishlash ko'rsatkichi esa 40 foizga yetkazilishi belgilangan.

Bundan tashqari, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha 2024-yil hosili uchun to'qsonbosti usulida jami 58,4 ming gektar maydonga va bog'-tok qator oralariga jami 34,2 ming gektar yerga qishloq xo'jaligi ekinlari ekildi. 2024-yil hosili uchun erta bahorda jami 1 mln 645 ming tonna mahsulot yetishtiriladi. Shundan 916,6 ming tonna piyoz, 39,2 ming tonna sarimsoq piyoz, 156,4 ming tonna sabzi, 29,6 ming tonna osh lavlagi, 268,2 ming tonna ko'katlar, 218,3 ming tonna karam, 16,4 ming tonna rediska yetishtirish rejalashtirilgan.

"Bir mahalla – bir mahsulot" tamoyiliga muvofiq, ixtisoslashtirilgan mahallalar soni 572 taga yetkazilgan. Shuningdek, tumanlarda 100 ta mini quritish, saralash va qadoqlash uskunalari hamda 70 ta kichik sovutkich tashkil etiladi. Quyosh panellari bo'yicha umumiy reja 124,9 MVtni tashkil etsa-da, amalda 4245 ta ob'ektda 30,2 MVt quvvatli panellar o'rnatilgan (ijtimoiy soha 13,3 MVt – 65 %, tadbirkorlik 9 MVt – 32 %, aholi xonadonlari 7,8 MVt – 38 %).

Surxondaryo viloyati tog' va ekoturizm bilan ajralib turadi. Mintaqada tabiatning ajoyib go'zalligini namoyon qiladigan g'orlar, massivlar va daralarni ko'rish mumkin. Bu joylar sayyohlar va sarguzasht izlovchilar e'tiborini tortadi. Viloyatda ekoturizmni rivojlantirish bo'yicha ham keng ko'lamlı ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, zamonaviy qulayliklarga ega mehmonxonalar, mehmon uylari va xostellarning aksariyati viloyatning tog'li hududlarida joylashgan. Ayniqsa, Boysun, Denov, Sariosiyo hamda Sherobod tumanlarida ekoturizm yaxshi rivojlanmoqda. Sariosiyo tumanidagi "To'palang" suv ombori hududida ekoturizm markazi tashkil etilgan.

Turizm sohasida olib borilgan islohotlar natijasida o'tgan 6 yil davomida viloyatda mehmonxonalar va boshqa xizmat ko'rsatish yo'nalishlarida qiymati 597,1 mlrd so'mga teng bo'lgan 118 ta loyiha amalga oshirilgan va 2 ming nafar aholining bandligi ta'minlangan. Bugungi kunda viloyatda 49 ta mehmonxona, 141 ta oilaviy mehmon uylari, 9 ta xostel hamda 40 ta turistik toifaga kiruvchi transport vositalari faoliyat ko'rsatmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yashil iqtisodiyotni rag'batlantirish ekologik barqaror amaliyotlarni rivojlantirish va zararli amaliyotlarni tartibga soluvchi strategiyalarning kombinatsiyasini talab qiladi. Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish strategiyalari rag'batlantirish, qoidalar, ta'lim, tadqiqot va ishlanmalarga investitsiyalarni o'z ichiga oladi.

Rag'batlantirish yashil iqtisodiyotni rivojlantirishning kuchli vositasidir. Hukumatlar uglerod chiqindilarini kamaytirish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish yoki ekologik toza texnologiyalarni joriy etish kabi barqaror amaliyotlarni qo'llagan korxonalariga soliq imtiyozlarini taqdim etishi mumkin. Shuningdek, iste'molchilarga elektr transport vositalarini sotib olish, quyosh panellarini o'rnatish yoki energiya tejaydigan qurilmalarni yangilash uchun chegirmalar yoki soliq imtiyozlari taklif etilishi mumkin.

Ta'lim va xabardorlikni oshirish ham yashil iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim strategiyasidir. Hukumatlar, tashkilotlar va korxonalar iste'molchilar va xodimlarga barqaror amaliyotlarni qo'llashning afzalliklari va ularning harakatlarining atrof-muhitga ta'siri haqida o'rgatishi mumkin. Bu jarayon qayta ishlashni rag'batlantirish, chiqindilarni kamaytirish, energiyani tejash va barqaror qishloq xo'jaligini qo'llab-quvvatlashni o'z ichiga oladi.

Xususan, Surxondaryo viloyati iqlimi quruq subtropik bo'lib, yozi jazirama issiq va uzoq, qishi esa iliq va qisqa. Ushbu sharoitdan kelib chiqib, viloyatda quyosh panellarini o'rnatish va suvsizlikka chidamli ekinlarni joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa qilib aytganda, tadqiqot va ishlanmalarga sarmoya kiritish yashil iqtisodiyotni rivojlantirish uchun juda muhim. Hukumatlar qayta tiklanadigan energiya manbalari, energiyani saqlash, uglerodni ushlash va saqlash kabi barqarorlikni ta'minlovchi yangi texnologiyalar va innovatsiyalar bo'yicha tadqiqotlarga sarmoya kiritishi lozim. Bu, shuningdek, barqaror qishloq xo'jaligi amaliyotlari, ekologik toza materiallar va aylanma iqtisodiyot modellariga investitsiyalarni o'z ichiga olishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Luc Eyroud, Benedict Clements, Abdoul Wane, "Green investment: Trends and determinants", *Energy Policy*, Volume 60, September 2013, Pages 852–865.

2. Inderst, G., C. Kaminker and F. Stewart (2012), "Defining and Measuring Green Investments: Implications for Institutional Investors' Asset Allocations", *OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions*, No. 24, OECD Publishing.
3. <https://www.investopedia.com/terms/g/green-investing.asp>
4. "2019–2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 04.10.2019-yildagi PQ-4477-son1.
5. <https://www.surxondaryo.uz>
6. Sardor M. "Lean Production: Qishloq Xo'jaligi Klasterlari Resurslarini Samarali Boshqarishning Zamonaviy Konsepsiyasi Sifatida", *Miasto Przyszłości*, 2022, Vol. 30, Pages 340–343.
7. Ilyosovich M. S. "Standardization Method for Achieving Lean Project Management", *ONLINE-CONFERENCES Platform*, 2021, Pages 100–104.

1 <https://www.lex.uz/uz/docs/-4539502>

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

